

DESENVOLVIMENTO DE UM FILTRO REJEITA FAIXA UTILIZANDO MICROLINHAS DE TRANSMISSÃO

Bruno Gobato Simões, Eduardo Nunes Knoeller, Henrique Bach Menegatto, Henry Key Kondo.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Cubatão

[bruno.simoese; knoeller.e; henrique.bach; henry.key]@aluno.ifsp.edu.br

Resumo – O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um filtro rejeita faixas utilizando a tecnologia de *microstrip line* que opere nas frequências de 2,5 GHz a 6 GHz. Para isso, utilizou-se o software Qucs, que permite alterar diversos parâmetros de modo a desenvolver uma linha de transmissão com impedância pré-definida. Ao final obteve-se um filtro rejeita faixa que apresenta uma alta precisão nas frequências de corte e boa eliminação dos ruídos nas faixas de frequências a serem anuladas.

Palavras-chave: Filtro rejeita faixa; *Microstrip line*; Qucs; Frequências de corte; Eliminação dos ruídos.

INTRODUÇÃO

O presente artigo trata do desenvolvimento de um filtro rejeita faixa utilizando a tecnologia de *microstrip line*. De acordo com [4], o uso desta tecnologia se deu devido à facilidade de se projetar e implementar estes circuitos, além disso, segundo [2], estes circuitos são mais compactos e leves, bem como apresentarem um baixo custo de produção.

Segundo [3], estes filtros podem ser utilizados em diversas aplicações, tais como em comunicações seguras, alocação dinâmica de canais, eliminar interferências de sinais, satélites, comutação de comunicações terrestres, dentre diversas outras situações onde a presença de filtros se faz necessária.

Além disso, a presença filtros é extremamente importante nas indústrias para a eliminação de harmônicos em redes elétricas, uma vez que estes harmônicos podem causar interferências na qualidade de energia elétrica, “que podem deixar a frequência do

sinal transmitido instável e aumentar a amplitude da tensão ou corrente eficaz do sistema” [1].

Pensando nisso, desenvolveu-se um filtro rejeita faixa utilizando a tecnologia de *microstrip line* que elimina as frequências entre 2,5 GHz e 6 GHz. Para isso utilizou-se a ferramenta Qucs, que permite desenvolver linhas de transmissão a partir de parâmetros pré definidos.

DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento do projeto, utilizou-se o software Qucs. Para desenvolver o filtro, utilizou-se a ferramenta calculadora de linha, onde é possível configurar diversos parâmetros de modo a obter uma linha de transmissão com uma impedância pré-determinada (neste caso 50Ω). A figura abaixo mostra os parâmetros utilizados na microlinha de transmissão.

Figura 1 – Parâmetros utilizados na microlinha de transmissão

Após isso, dimensionamos os comprimentos das linhas de transmissão de modo a encontrar a faixa de frequências desejadas. Para isso, utilizou-se o método de aproximação, e depois de algumas tentativas chegamos às medidas de 9 mm e 8,5 mm.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O circuito projetado no simulador pode ser observado na figura abaixo. Nele pode-se observar os comprimentos de cada uma das linhas de transmissão, sendo que as linhas MSTC4 e MSTC5 possuem comprimentos escolhidos de modo a operar nas frequências desejadas.

Figura 2 – Circuito desenvolvido no Qucs

Como pode ser observado, o circuito foi desenvolvido de modo a ter uma impedância de 50Ω (valor comumente utilizado nos equipamentos). Para alcançar este valor, foi necessário desenvolver as linhas de transmissão com uma largura de 3,09171 mm. Além disso, o comprimento total do filtro foi de 50 mm.

De modo a operar nas frequências entre 2,5 GHz e 6 GHz, foi necessário configurar o comprimento da linha MSTC4 para 9 mm e da linha MSTC5 para 8,5 mm. Feita a montagem, simulou-se o circuito e obteve-se o seguinte resultado:

Figura 3 – Comportamento do filtro em diferentes frequências

Como pode ser visto na figura, o ponto onde as frequências se cruzam (representando as frequências de corte inferior e superior) correspondem os valores de aproximadamente 2,5 GHz (frequência de corte inferior) e 6 GHz (frequência de corte superior), sendo que o filtro possui o melhor ponto de operação nas proximidades de 4,6 GHz.

Alterando o comprimento dos componentes MSTC4 e MSTC5, é possível alterar a faixa de frequências que o filtro irá operar, gerando possíveis novos filtros rejeita faixa, sendo possível criar variações interessantes e úteis.

REFERÊNCIAS

[1] CARDOSO, João Vitor Neto; MAGRI, Luiz Paulo. Mitigação de distorções harmônicas na rede elétrica, utilizando filtros harmônicos passivos. Caderno de Estudos em Engenharia Elétrica, v. 2, n. 2, 2020.

[2] DE CARVALHO, Joabson Nogueira. Filtro rejeita-faixa compacto com reduzida região de transição para aplicação na faixa de 2,4 GHz.

[3] HONG, Jia-Shen G.; LANCASTER, Michael J. Microstrip filters for RF/microwave applications. John Wiley & Sons, 2004.

[4] RIDDLE, Alf. High performance parallel coupled microstrip filters. In: 1988., IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest. IEEE, 1988. p. 427-430.